

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Алимухамедова Нодира Ядгаровна

доктор философии (PhD) "ТИИИМСХ" НИУ Ташкент, Узбекистан

E-mail: n.alimuxamedova@tiiame.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657598>

Аннотация. В этой статье признается необходимость и важность гендерного равенства в проводимых демократических реформах. Анализируются актуальные вопросы, такие как обострение гендерных проблем под влиянием глобализации, рост бедности и безработицы, рост дискриминации и маргинализации женщин на рынке труда, рост насилия в отношении женщин, а также роль международного сотрудничества в решении этих проблем.

Ключевые слова: глобализация, женщины, закон, права женщин, гендерное равенство, актив, новый Узбекистан, женский активизм, социальное, общество, демократические реформы.

Аннотация. Ушбу мақолада амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар жараёнида гендер тенгликни зарурлиги ва катта аҳамиятга эга эканлиги эътироф этилган. Глобаллашув таъсири остида гендер муаммолари янада кучайиб бориши, қашшоқлик ва ишсизликнинг ўсишига, меҳнат бозорида аёлларнинг камситилиши ва маргиналлашувининг кучайишига, аёлларга нисбатан зўравонликнинг кучайиши каби долзарб муаммолар, ҳамда халқаро ҳамкорликни ушбу муаммоларни бартараф этишидаги роли таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: глобаллашув, аёл, ҳуқуқ, аёллар ҳуқуқлари, гендер тенглик, фаол, янги Ўзбекистон, хотин-қизлар фаоллиги, ижтимоий, жамият, демократик ислоҳотлар.

Abstract. This article recognizes the necessity and importance of gender equality in ongoing democratic reforms. Topical issues are analyzed, such as the aggravation of gender problems under the influence of globalization, the growth of poverty and unemployment, the growth of discrimination and marginalization of women in the labor market, the growth of violence against women, as well as the role of international cooperation in solving these problems.

Keywords: globalization, women, law, women's rights, gender equality, asset, new Uzbekistan, women's activism, social, society, democratic reforms.

Одним из важнейших прав человека является гендерное равенство. Равноправие полов, это равное положение мужчин и женщин относительно своих возможностей и способностей для участия в политике, экономике, культуре, общественной и социальной сфере жизни. Мировое сообщество повышает внимание к проблемам гендерного равенства в связи с развитием процесса глобализации и связанными с ним положительными и отрицательными аспектами ряда политических, социально-экономических последствий. Равные права женщины и мужчины стали основополагающими ценностями Организации Объединенных Наций (ООН). Гендерное равенство ООН было принято еще в 1945 году. С того момента каждое государство должно защищать и поощрять права женщин. Организация Объединенных Наций (ООН) классифицировала проблему гендерного равенства как глобальную проблему. «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин — это незавершенная задача нашего времени и самая большая проблема прав человека в современном мире», — говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш [1].

Сегодня большое внимание уделяется формированию гендерной идентичности в социальных отношениях. Для человека, столкнувшегося с реальностью, меняющейся с высокой скоростью, актуальным вопросом в эпоху глобализации становится вопрос осознания того, кем он является, осознания своей идентичности и того, с какими ценностями ему следует столкнуться. С идентичностью непосредственно связаны процессы формирования социальной структуры общества, межличностных и межгрупповых отношений, социального поведения, формирования кадровой системы, норм поведения людей и социальных групп, основ социальных отношений. Американский психолог А. Маслоу заявил, что самосознание является «необходимым условием» человеческой природы и философии или любой науки, изучающей человеческую природу[2].

У людей всегда была потребность самопознания, понимания того, чем отличаются они друг от друга, понять, кто они, узнать свое происхождение. Эта потребность считается основной для личности, так как идентификация с определенной культурой определяет психику человека и его жизненные возможности. Проблема идентичности является одной из многогранных проблем, а процессы глобализации делают более актуальными основы сущности человеческого существования и выводят на повестку дня вопрос глобальной идентичности. Вопросы “Кто Я?”, “Кто Мы?”, которые важны для каждого человека и каждой культуры с точки зрения специфики и различия, становятся менее актуальными, а глубочайший метафизический вопрос человеческого существования “Что такое человек?” стал важнейшим вопросом как окончательная основа этой проблемы.

В отличие от “общего подхода” к сущности человека в классической философии, гендерный подход в современных социальных и гуманитарных науках учитывает все различия, в том числе атрибутивный признак человеческого существования – пол как социальную конструкцию. Термин “гендер” относится к набору культурных и социальных норм, отношений, требований и ожидаемого поведения, которые общество создает для мужчин и женщин. “Гендер” является социальным полом и неразрывно связан с социальной практикой. В обществе существуют поведенческие нормы и правила, на основе которых требуется выполнение определенных гендерных ролей, поэтому в обществе начинают появляться определенные представления о личности “женщины” или “мужчины”.

В современной науке “гендер” – это совокупность социальных представлений, а не данная, фиксированная реальность. Профессор Нью-Йоркского университета А. Харрис предположил, что гендер – это искусственно сконструированное “необходимое воображение” человеческой внешности, поскольку “любая идентичность, основанная на гендере, сексуальности или половом выборе, всегда возникает в исторически и культурно нагруженном контексте и становится частью внутреннего опыта этого пола” [3].

Можно условно рассматривать гендерные различия как искусственное, культурное “необходимое воображение”. Однако гендерная идентичность отражается в индивидуальном существовании человека, в его сознании и психике. Феномен гендерной идентичности представляет собой совокупность общепринятых идеалов общества в форме полового диморфизма, совокупность образов указаний, мыслей, чувств и самовосприятий, передающих индивидуальному сознанию нормы поведения, и является материальным носителем этого явления исходя из особенностей пола и возраста личности.

Естественно, что такой подход в корне изменит понимание этой проблемы и приведет к формированию методов интерпретации и анализа человеческой субъективности

с использованием принципиально новых концепций. В то же время гендерные проблемы напрямую связаны с формированием в современной философии вопросов о соотношении духовного и физического, субъективности, власти и других. Поскольку проблема субъективности и идентичности субъекта стала одной из центральных проблем современной философии, естественно, что гендерная идентичность как тема научного анализа в последние годы привлекает все больше внимания в цивилизованных обществах, поскольку эта область содержит важнейшие проблемы современности.

Всеобщее и частное, индивидуум и общество, возможность и действительность, интуиция и разумность, вера и разум, мужчина и женщина – в современной философии эти противоречия не становятся предметом критики, а по отношению к ним формируется новый философский стиль мышления.

В современной культуре под “гендером” понимают явление, т.е. признак, представленный последовательностью имен и фамилий в документе в процессе изменения его значения; для выявления “настоящего” пола достаточно его скорректировать, подражать ему, т. е. иметь соответствующие признаки в теле и/или в физической практике; гендер в “настоящем” смысле “не отклоняется от культурной нормы”; с традиционной точки зрения оно предстает как отрицание гендерной идентичности, понимаемое как конфликт между “биологическим” и “социальным”; линия отрицания гендерной идентичности, “преодоления” ее и линия власти, созданная для сохранения и поддержки бинарной системы патриархального общества.

Зигмунд Фрейд, обращал внимание на гендерную идентичность, а эта идентичность, считающаяся естественной принадлежностью, формировалась посредством идентификации с однополым родителем, и показывала сексуальную ориентацию как свой основной механизм. Конечно, вопрос о сексуальной ориентации, то есть идея о главенстве сексуальной ориентации родителей в формировании личности ребенка, подвергающийся критике по целому ряду причин, практически недоказан, но стоит отметить, что роль родителей в формировании гендерной идентичности их детей очень важна.

Ребенок сравнивает со взрослыми стереотипы и особенности поведения, характерные для определенного пола в культуре. Если поведенческие особенности ребенка соответствуют гендерным стереотипам, соответствующим биологическому полу, существующим в данной культуре, взрослые поощряют их и поддерживают их. Взрослые часто выражают недовольство, если выбранное поведение ребенка противоречит взглядам родителей на гендерное поведение.

Этнонациональная общность может одобрять, поощрять или не одобрять идентичность личности, а также оказывать на нее давление. То есть идентичность формируется в социальных процессах, во взаимодействии общества и личности, в результате давления или поощрения. Но прежде всего этот процесс начинается с семьи, которая является основным агентом социализации, в которой важным становится соблюдение членами семьи обычаев, традиций, отношение к ценностям.

В формировании индивидуальной идентичности большое значение имеют обстановка в семье, воспитание, ответственность родителей в воспитании детей. В этом плане отношение и поведение родителей, конечно же, должны быть примером для ребенка. Примиряя стереотипы об определенном персонаже, ребенок ждет одобрения своего выбора,

пытается удовлетворить ожидания родителей. В процессе идентификации отец или мать интуитивно решают, какую из моделей поведения им следует принять.

Если взгляды родителей на гендерные характеристики мужчин и женщин не соответствуют традиционным взглядам, либо в узаконенных однополых семьях, распространяющихся сегодня на Западе, выбор пола ребенка усложняется. В современном меняющемся мире, окруженном Интернетом, в условиях возрастающей духовной опасности, меняются и такие идентичности, как пол и гендер, которые раньше казались стабильными. Сейчас мы являемся свидетелями легализации возможности смены пола и/или сексуальной ориентации, в результате чего ряд понятий и категорий, таких как норма и не норма, биологическое и культурное, природное и социальное, могут приобретать разные значения.

Нация и гендер – два взаимосвязанных социокультурных феномена, два маркера идентичности, их содержание во многом зависит от моральных качеств, включенных в общественное сознание данного общества. С этой точки зрения “Национальная гендерная культура” играет важную роль в формировании гендерной идентичности. Аксиологический аспект национального гендера как основного фактора существования и развития национальной гендерной культуры, моделей и практической эффективности выбора мужчин и женщин, имеющих социальную значимость, невозможен без ретроспективного анализа. Под понятием “национальная гендерная культура” понимаются существующие в нации “установки, взгляды, принципы, модели поведения и другие, гендерные роли, гендерные отношения, гендерные стереотипы, семейно-брачные отношения и т.п.”[4] и составляют социокультурные аспекты гендера.

Ежегодная оценка уровня равенства женщин и мужчин в Узбекистане показывает, что, хотя в Узбекистане показатели равенства в образовании (в традиционных для женщин областях исследований) и женском здоровье остаются высокими, эти показатели умеренно ограничены с точки зрения возможностей женщин в экономической и политической сферах. Негативное отношение к политической активности женщин сохраняется в связи с тем, что согласно религиозной традиции все еще сильна идеология, согласно которой основной обязанностью женщины является семья. Хотя общество и не осуждает труд замужней женщины, оно выражает обеспокоенность тем, что труд женщин отрицательно влияет на состояние гендерной культуры населения, низкий уровень юридических знаний, непонимание важности защита прав женщин как неотъемлемая часть общего процесса демократизации прав человека, в том числе общественной жизни, оказывает скрытое влияние на мировоззрение[5]. Поэтому в нашей стране ведется работа по совершенствованию законодательства, затрагивающего интересы семьи и женщин.

В нашей стране гендерные вопросы входят в число центральных вопросов государственной политики. 23 сентября 2020 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ООН), и вопрос гендера приобрел особое значение. В своем выступлении глава нашего государства отметил, что “политика гендерного равенства стала для нас приоритетным вопросом. Роль женщин в государственном управлении усиливается. Количество женщин-депутатов в нашем новом парламенте будет увеличено вдвое”, имея в виду работу, проводимую в этом направлении в политике нашей страны [6].

При разработке законопроектов приоритетом, прежде всего, остается обеспечение прав женщин как в семье, так и в обществе. Разработан проект закона “О предотвращении домашнего насилия”, вносятся предложения по внесению изменений в Семейный кодекс и другие нормативные правовые документы. Для обеспечения гендерного равенства и предотвращения насилия в отношении женщин 17 августа 2019 года был принят закон “О защите женщин от притеснения и насилия” [7].

За бытовое насилие установили административную и уголовную ответственность. Президент подписал Закон от 11.04.2023 г. № ЗРУ–829 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей».

Многие проблемы, с которыми сталкиваются женщины, могут быть решены не столько через правовую, экономическую помощь государства, сколько через перестройку женского сознания, борьбу с гендерными стереотипами, формирование установки на успех и преодоление психологии патернализма. Поэтому необходимо добиться гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в мире. Это принесет пользу не только женщинам, но и всему человечеству. В связи с этим международное сотрудничество женщин в разных странах мира расширяется и имеет различные формы: от проведения совместных мероприятий по обмену опытом, от разработки стратегий глобального значения по освобождению женщин от политической и экономической зависимости, до материальной поддержки национальных женских движений, которые сейчас развиваются. Усилия, вплоть до поддержки, способствуют достижению странами гендерного равенства.

REFERENCES

1. Declaration of the UN Millenium Summit. 2000; 2013. // БМТ Бош котибининг Минг йиллик маърузаси. – Тошкент, 2000. – 12 б.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. //http://www.bim-bad.ru/docs/maslow_motivation_and_personality.pdf
3. К лучшему будущему для женщин и сферы труда: мнения женщин и мужчин. www.gallup.com/contact. 8. Harris A. Gender as contradiction. Psychoanalytic Dialogues. 1991. No. 1, P 213.
4. Мирзиёев Ш. Мунис оналаримиз, меҳрибон опа-сингилларимиз – ҳаётимиз гултожи. //Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Т.4. 2020. – Б. 406.
5. Гендерное неравенство – это вопиющая несправедливость. <https://news.un.org/ru/story/2020/03/13739117>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи. “Халқ сўзи” 2020 йил 24 сентябрь.
7. <https://lex.uz/docs/4494712>
8. <https://lex.uz/ru/docs/6430278>
9. Гендерное неравенство – это вопиющая несправедливость. <https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373911>
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи. “Халқ сўзи” 2020 йил 24 сентябрь.

11. Алимухамедова Н.Я. Глобал интеграция жараёнларида маданиятлар хилмахиллигини сақлагаш масаласи. «Фалсафа ва ҳуқуқ». №3. – Тошкент, 2023. – Б. 193-196.
12. Алимухамедова Н.Я. Национальная идентичность как основа легитимности национальных государств. The caucasus and the world - International Scientific Journal // Кавказ и Мир - Международный научный журнал № 5. 2022. – С. 47-51.